

YEVROPA MUSIQA MADANIYATI RIVOJLANISH BOSQICHLARI

Surayyo Berdimurodova

TDPU, Ijrochilik mahorati va madaniyati

kafedrasi o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8354017>

Yevropa tarixida musiqiy rivojlanish bosqichlari inson his-tuyg'ulari va qadriyatlarini shakllanishi bilan bir qatorda, yanada takomillashuviga xizmat qildi. Xususan, Yevropaning antik davri, o'rta asrlar, uyg'onish davri, yangi, eng yangi zamonlar bir-biridan farqli jihatlariga ega bo'lishiga qaramasdan, har bir davr musiqiy va hissiy uyg'unlikkaga ega.

Ta'kidlash joizki, Yevropa musiqa san'ati rivojlanish jarayonining o'ziga xos jihatlari va hususiyatlarini qator bosqichlarda tahlil qilishimiz mumkin.

Antik davr musiqa madaniyati

Etnografik va arxeologik tadqiqotlarga tayangan ko'plab olimlar musiqa san'ati insoniyatni ibtidoiy jamiyat davrida shakllanishi, uning bevosita mehnat va dam olish jarayoni, diniy marosimlar va harbiy yurishlar bilan bog'liq holda rivoj topishini ta'kidlaydilar.

Yevropa musiqa san'ati shakllanishi qadimgi antik davlatlar, xususan, miloddan avvalgi V-IV asrlarga to'g'ri kelgan qadimgi Yunon musiqa madaniyatiga borib taqaladi. Qadimgi Yunon musiqa madaniyati haqidagi tasavvurlar arxeologik qazilmalardan topilgan buyumlar, qadimgi yozma manbalar, adabiyot yodgorliklari va maxsus musiqiy parchalar tahlilida shakllanib kelgan. Qadimgi Yunon musiqasining rivoji taxminan miloddan avvalgi II ming yillikdan tortib, miloddan avvalgi V asrga qadar bo'lgan davrni qamrab oladi.

Qadimgi Yunon musiqasining xalq qo'shig'i janrlari haqida ma'lumotlar hozirda ham mavjud bo'lib, xususan, "georgiki"-dehqon qo'shiqlari, "epitalama" va "gimenei"- to'y qo'shiqlari, "trena"-yig'i qo'shiqlari, "embateriya"-safari qo'shiqlari, "skolii"-davra qo'shiqlari va yana bir qator qo'shiqlar turlari yunonlarning amaliy hayotidan keng o'rin olgan. Bu esa, o'z navbatida, folklor musiqasining ma'lum darajada rivoj topganidan dalolat beradi.

Ilk bor musiqani yaratgan va ijro etgan san'atkorlar-"aed" deb nomlanib, u bir vaqtning o'zida shoir, bastakor, qo'shiqchi va jo'rnavoz (torli asbob jo'rligida) vazifasini bajarar edi.

Aleksandriyalik mexanik Ktesibiy (miloddan avvalgi III-II asrlar) birinchi suvli organ - gidravlos asbobini kashf etgan.

O'rta asrlar musiqa madaniyati

O'rta asrlar davri (eramizning V-XIII asrlari) jahon tarixiga og'ir zulm, urushlar, salib yurishlari va Rim-katolik cherkovining a davri sifatida kirib keldi va bu jamiyat taraqqiyotining barcha sohalariga ulkan ta'sir ko'rsatdi. G'arbiy Evropa mamlakatlarida (IV asrdan VII asrgacha) maxsus cherkov uslubi rivojlandi, uning asosi Grigorian qo'shig'i bo'lib, Papa Gregoriy I ("Gregorian antifonariyasi") tomonidan keng ko'lamda tizimlashtirilgan edi. XVII asrga qadar diniy cherkov maskanlari musiqa san'atining professional markazi bo'lib, Cherkov madaniyatida yuksak badiiy qadriyatlar, turli xil musiqiy janrlar, musiqa nazariyasi, notalashtirish va pedagogika sohasi rivoj topdi. Davrlar o'tib, XI asrda italyan musiqachisi Gvido de Aretsso tomonidan amaliyotga kiritilgan nota chiziqlari takomillashtirildi. Bu qadam zamonaviy nota yozuvi borasida katta ahamiyatga ega bo'ldi. U nota yozuvining islohotchisi bo'lib, to'rt chizikli nota yozuvini amaliyotga kiritdi (zamonaviy nota yozuviga asos solgan deb hisoblash mumkin). Shu bilan birga, u geksexord tizimini nazariy asoslab berdi.

IX asrlargacha katolik cherkovining qo‘shiqchilari bir ovozli bo‘lgan bo‘lsa, IX-XIII asrlarga kelib ko‘p ovozli shakllar paydo bo‘la boshladi. Biroq XV-XVI asrlar oxirigacha ko‘p ovozli qo‘shiqchilik bir ovozlikni qayta ishlangan namunasi sifatida qabul qilinardi. Ars antiqua davrining Notr-Dam maktabi amaliyotida o‘rta asr ko‘p ovozliligining asosiy shakl va janrlari rivoj topdi.

Cherkovda organum, motet, rondel, kondukt, klauzula, gomet kabi janrlar rivojlandi. Ars nova davri musiqasida ko‘p ovozli messa, izoritmik, motet janrlari paydo bo‘ldi. Yevropa davlatlarida ilk universitetlar ochildi. Bolonya va Parij universitetlari shular jumlasidandir.

Katolik cherkov G‘arbiy Yevropa davlatlari hududida jamiyat-ning barcha jabhalarini, jumladan, madaniyat va san‘atni o‘ziga taslim qilganligiga qaramay, musiqa san‘atida tadrijiyot (evolyutsiya) jarayonlari davom etilaverishini qayd qilishimiz mumkin. Dunyoviy musiqa hudoga qarshi chiquvchi va shakl keltiruvchi san‘at sifatida keskin e‘tirozlar mo‘ljaliga aylandi.

Uyg‘onish (Renessans) davri musiqa madaniyati

Uyg‘onish davri deb ataladigan XIV-XVI asrlar G‘arbiy Yevropa tarixidagi eng yorqin davrlardan biridir. Ushbu davrni tom ma‘noda “oltin davr” deb atasak hech mubolag‘a bo‘lmaydi. Agar o‘rta asr musiqa san‘atida muallifning shaxsiy uslubi cheklangan bo‘lsa, bu davrda aksincha, ularning timsoli birinchi darajaga ko‘tarilib, iqtidori yuksaklarga ko‘tarildi. Bu davrda o‘ziga hosligi bilan ajraluvchi yangi milliy musiqa maktablari shakllandi. Shular qatorida:

Niderland polifonik maktabi - G.Dyufai, I.Okegem, Ya.Obrex, J.Depre, O.Lasso **Italiyan milliy maktabi** - Dj. Palestrina, Dj. Gabriyeli;

Ispan maktabi- K.Morales va T.de Viktorirya;

Ingliz maktabi-U. Byord va T.Talis;

Nemis maktabi - X. L Xasler, L. Zenfl;

Polyak maktabi - Shamotulli Vatslav, Lvovli Marsin, M.Zelenskiy;

Chex maktabi-Y.Turnovski, K.Garant kabi kompozitorlar nomi bilan mashhur. Ushbu kompozitorlar ijodida cherkov va dunyoviy musiqiy janrlar: messa, motet, madrigal hamda qo‘shiq va turli xil raqslar (pavana) uslublari keng rivoj topdi. Dunyoviy va cherkov musiqasida ko‘p ovozlilikning eng yuksak ko‘rinishi-polifoniya yuqori cho‘qqilarga qadar ko‘tarilad yangicha nazar bilan baholandi.

Uyg‘onish davri xor musiqasi rivojida ham katta ahamiyat kasb etdi. Jumladan italiyalik kompozitorlar ijodida taxminan 1520-yildan 1620- yilgacha madrigal (muhabbat mavzusidagi lirik she‘r matniga, yozilgan ko‘p ovozli xor kompozitsiyasi) janri alohida ahamiyat kasb etdi.

Barokko davri musiqa madaniyati

XVI asr oxiridan XVIII asr boshlarigacha G‘arbiy Yevropa tarixdagi burilish nuqtalaridan birini boshidan kechirdi. Jamiyatda ro‘y berayotgan ijtimoiy notinch voqeliklar badiiy madaniyatda, adabiyot va san‘atda o‘z aksini topdi. San‘atkorlar e‘tiborini nafaqat jamiyatda sodir bo‘layotgan o‘zgarishlarga, balki, inson va uning ichki olamini birinchi o‘ringa ko‘tarish va, san‘at asarlari mavzusiga aylantirishga qaratdilar. Ayniqsa, bu “barokko” (italyan tilidan “ajoyib”, “g‘aroyib” deb izohlanadi) uslubida yorqin ifodasini topgan edi.

Birinchi operalar “drama per musica” deb nomlanib, “musiqali drama” degan tushunchani anglatgan. XVI asrda Djovanni Bardi (o‘z davrining taniqli san‘at homiylaridan biri) o‘z atrofida “Florentina kamerata” nomi bilan tarixga muhrlangan jamoani tashkil etadi.

Kamerata safiga iste'dodli san'at ustalari, shoir va yozuvchilar, aktyor va olimlar kirganlar. Ularning asosiy maqsadi qadimgi yunon tragediya va dramalarini tiklashdan iborat bo'lib, Esxil, Yevripid, Sofokl asarlarini qayta tiklash yo'lida xizmat qilganlar.

Opera janri yuzaga kelishida xonanda va kompozitor Yakopo Peri va shoir Ottavio Rinuchchilarning qo'shgan xissalari ulkan. Ular tonidan yaratilgan birinchi opera "Dafna" partiturasini bizgacha saqlanib qolinmagan. Bizgacha ularning "Evridika" operasi yetib kelgan. Premyera 1600-yil Fransiyada qirol Genrix IV va Mariya Medichilarning nikoh marosimida bo'lib o'tgan,

Venetsian opera maktabining yorqin namoyandalaridan biri Franchesko Kovalli o'zining "Fetida va Peley to'yi" asarini birinchi bo'lib opera atamasi bilan e'lon qilgan bo'lsa Monteverdining qalamiga mansub "Poppeyaga toj kiydirish marosimi" operasi Venetsiya opera san'atining eng yuqori cho'qqisi bo'ldi.

Cholg'u musiqasi sohasida ham jadal izlanishlar olib borildi. Organ, skripka, klavir. cholg'u ijrochiligi maktablari shakllandi. Murakkab fugalar, fantaziyalar, tokkatalar, passakaliyalar, yaratgan buyuk organist-improvizatsiya ustalari va kompozitorlar Italiyada - J.Freskobaldi, Germaniyada - D.Bukstehude, G. F.Gendel va I. S. Baxlar edi.

Klavesin yevropaning turli mamlakatlarida ham keng qo'llanilgan. Fransuz kompozitorlari J.B.Lulli, J.F.Ramo, F.Kuperen, italyan kompozitorlari D.Skarlatti, D.Alberti, ingliz kompozitorlari V.Bird, J.Bull, nemis kompozitorlari I.Kunau, I.S.Bax ijodida klavesin san'ati yuksak mukammallikka erishgan.. Syuita, kontsert grosso, ansambl va yakkaxon sonata kabi yangi instrumental keng ko'lamli janrlar ko'p jihatdan barokko estetikasi bilan bog'liq bo'lib, musiqadagi yangi garmonik tamoyillarni tasdiqladi.

Klassik davr

Klassitsizm davri. barokkoning tugallanishi ya'ni XVIII asr boshi hamda XIX asrning birinchi o'n yilliklarini qamrab oladi va yangi, romantik davr bilan qo'shilib ketadi. "Klassik" so'zi "birinchi darajali", "namunali" deb tarjima qilingan va birinchi marta antik davr san'ati va madaniyatida qo'llanilgan.

Ushbu davr mohiyati Vena klassik maktabining buyuk bastakorlari: K.V.Glyuk .Y.Gaydn, V.A.Motsart va L.V.Betxoven ijodida mujassamlangan. Vena klassiklarining asarlari hayotiy mazmunning qamrovi kengligi bilan ajralib turadi. Vena klassik maktabi bastakorlari o'z asarlarida jahon musiqa san'atining ilk tajribalarini umumlashtirganlar.

Asosiy klassik cholg'u janrlari: simfoniyalar, kontsertlar, sonatalar, triolar, kvartetlar, kvintetlar vena klassiklari ijodida shakllandi. Bu janrlar tsikliklik tamoyiliga asoslangan bo'lib, cholg'u musiqasining jadal rivojlanishining asosi boldi. Aynan shu davrda klassik simfonik orkestr rivojlanish cho'qqisiga chiqdi Vokal-instrumental janrlar (oratoriya, mass, rekviyem) va opera (ayniqsa, Glyuk va Motsart ijodida) ham katta o'zgarishlarga uchradi.

Opera dramaturgiyasi rivojida. K.V.Glyukning "Orfey va Evridika", V.Motsartning "Figaroning uylanishi", "Don Juan", "Sehrli nay" operalari, klassik simfoniya va fortepiano ijrochiligi yo'nalishida L.V.Betxovenning 9-simfoniyasi. "Egmont", "Koriolan", "Leonora" uverturalari va ko'plab sonatalari bu davrning yuksak badiiy-g'oyaviy dasturi sifatida namoyon bo'ldi.

Romantik davr

XIX asr boshlarida o'zini namoyon qilgan musiqiy romantizm davri tarixiy jihatdan yangi hodisa bo'ldi. Musiqadagi g'oyaviy, estetik va badiiy yo'nalish bo'lgan romantizm oqimi ko'plab Yevropa mamlakatlari xususan, Germaniya va Avstriya (F.Shubert, F.Mendelsson,

R.Shumann, R.Vagner, I.Brams), Fransiya (Ch.Gounod, G.Berlioz, J.Bize), Italiya (G.Rossini, G.Verdi), Polsha (F.Shopen), Vengriya (F.List) hamda. romantizmning kuchli ta'siri ostida Chexiya (B.Smetana, A.Dvorjak), Norvegiya (E. Grig), Finlyandiya (J. Sibelius), Ispaniya (I.Albenis, E.Granados) davlatlari musiqasida namoyon bo'la boshladi. Lirik, xususan, sevgi mavzusi romantik kompozitorlar ijodining eng muhim obrazli sohasiga aylanadi.

Bu davrda romantiklar uchun badiiy ijodning xarakterli sohasi paydo bo'lib, kompozitorlarda tasavvur erkinligi va his-tuyg'ularining erkin namoyon bo'lishi ularning musiqiy asarlarida o'z aksini topdi. Vokal janrlari orasida, ballada, serenada, F.Shubertning "O'rmon qiroli", "Ave, Mariya", "Go'zal tegirmonchi", R.Shumanning "Shoir sevgisi" vokal turkumlari; instrumental musiqada: noktyurnlar, preludiyalar, valsar, mazurkalar, etyudlar, intermezzolar, eksprompt, (asosan Shopen ijodida) R.Shumanning "Karnaval" fortepiano turkumi; simfonizm yo'nalishida F.Listning "Faust-simfoniya", G.Berliozning "Fantastik simfoniya" kabi asarlari romantik davr ruhiyatini yaqqol namoyon qildi.

XIX-XX asrlar musiqa madaniyati

(Impressionizm, ekspressionizm, neoklassitsizm)

XIX asr oxirlarida Fransiya musiqasida **impressionizm** oqimi yaqqol namoyon bo'la boshladi. Impressionistik kompozitorlardan K.Debyussining "Pelleas va Melizanta" operasi, "Noktyurnlar" fortepiano turkumi, M.Ravelning "Suv o'yini", "Aks tasvirlar", "Kechki Gaspar" asarlarida yangi fortepiano uslubini kashf etishga asos boldi. Ular o'zlarining fortepiano va orkestr uchun yozgan asarlarida tabiat tafakkuridan kelib chiqqan tuyg'ularini o'ziga xos garmonik va modal yangilik bilan ifodalaganlar.

XX asrning birinchi choragiga kelib Yevropa san'atida **ekspressionizm** (lotincha ekspressionis - ifoda) yo'nalishi rivojlandi. G.Mallerning so'nggi simfoniylari, R.Shtrausning "Salome" va "Elektra" operalari va yangi vena maktabi namoyondalari A.Shonbergning («Perrot oyi», «Intizor», «Baxtli qo'l» operalari, A.Bergning fortepiano pyesalarida impressionizm o'zining to'liq ifodasini topdi.

Neoklassitsizm - XX asrning 20-30-yillari musiqa yo'nalishi bo'lib, u barokko va erta klassik davriga xos bo'lgan musiqiy fikrlash tamoyillari va janrlariga murojaat qilish bilan tavsiflanadi. Ushbu davr manzaralarini I.Brams, M.Reger, S.Frank, C.Sen-Sans, A.K.Glazunov, S.I.Taneev, F.Buzoni, M.Ravel, R.Shtraus, I.Stravinskiy. kabi kompozitorlar ijodida ko'rishimiz mumkin Bastakorlarining musiqiy tafakkuri yana ohangning sodda ravshanligiga, garmoniya va teksturaning shaffofligiga, XVII-XVIII asrlar badiiy shakllarining soddaligiga (Kuperin, Bax, Motsart ijodiga xos xususiyat) aylandi.

Xulosa o'rnida aytishimiz mumkinki, Yevropa musiqasi o'zining har bir rivojlanish bosqichida yangicha musiqiy ko'rinish va ahamiyat kasb etdi. Musiqiy uslublarning o'zgarib turishi natijasida semantika o'zgarib bordi. Bastakorlar o'z hissiy tuyg'ularini ifodalashning turli qirralarini ochdilar.

References:

1. R.Tursunova, G. Tursunova. Jahon musiqa tarixi (o'quv qo'llanma)
2. A.X. Trigulova. Xorijiy musiqa adabiyoti. T.: "ILM ZIYO" – 2016;
3. И.А.Никеева. Л.Р.Фаттахова. История музыки: Учебное пособие Омск. гос.ун-т, 2004.

4. Печёнкина Т.А. «Этапы развития классической музыки» Методическая разработка.
5. Р.И.Грубер История музыкальной культуры М.-Л.,1941
6. Ю.К.Евдокимова, Н.А.Симакова Музыка эпохи Возрождения М,1982
7. Музыкальная энциклопедия. Выпуск 1-6, -М.: Музыка, 1974,2003.
8. Лобанова М. Западно-европейское музыкальное барокко.-М., 1994.

INNOVATIVE
ACADEMY